

УДК 378

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/46>

**ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ**

©*Корсакова Г. Г.*, ORCID: 0000-0002-4361-5748, SPIN-код: 2029-7840, канд. пед. наук,
Балтийский федеральный университета им. И. Канта,
г. Калининград, Россия, Korsakova.G.2013@yandex.ru

**ELECTRONIC TEXTBOOK AS AN EFFECTIVE MEANS OF TEACHING
PROFESSIONAL ENGLISH IN A NONLINGUISTIC HIGHER SCHOOL**

©*Korsakova G.*, ORCID: 0000-0002-4361-5748, SPIN-code: 2029-7840,
Ph.D., Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad,
Russia, Korsakova.G.2013@yandex.ru

Аннотация. В статье обосновывается необходимость применения электронных образовательных ресурсов в процессе обучения студентов неязыкового вуза профессиональному иностранному языку. Цель статьи — представить все элементы электронного учебного пособия по английскому языку для студентов юридического профиля и показать эффективность и целесообразность его использования для развития языковых компетенций. Результаты, полученные в ходе обучения студентов юридического профиля английскому языку, подтвердили вывод о том, что использование электронных учебных ресурсов способствует повышению качества подготовки и познавательного интереса студентов. Кроме того, электронные средства обучения предоставляют преподавателям инструментарий, обладающий неограниченным дидактическим потенциалом для создания комфортной аутентичной языковой среды, развития у обучаемых алгоритма учебных действий и построения индивидуальных стратегий обучения.

Abstract. The article substantiates the need for the use of electronic educational resources in the process of teaching non-linguistic University students a professional foreign language. The purpose of the article is to present all the elements of the electronic textbook on English for law students and to show the effectiveness and feasibility of its use for the development of language competencies. The results obtained in the course of teaching English to law students confirmed the conclusion that the use of electronic educational resources contributes to the quality of training and cognitive interest of students. In addition, e-learning textbooks provide teachers with tools that have unlimited didactic potential to create a comfortable authentic language environment, develop the algorithm of learning activities and build individual learning strategies.

Ключевые слова: электронное учебное пособие, активизация учебного процесса, индивидуализация обучения, иноязычные компетенции, развивающие инструменты, эффективная образовательная среда.

Keywords: electronic textbook, activation of educational process, individualization of training, foreign language competence, developing tools, effective educational environment.

Интенсивное развитие информатизации общества диктует необходимость значительных преобразований всех составляющих образовательного процесса и требует разработки новых подходов в обучении студентов на основе информационно-коммуникационных технологий. Приоритетными направлениями реализации образовательных программ вузов становятся организация электронного обучения и применение дистанционных образовательных технологий. Разработка и внедрение в образовательный процесс таких ресурсов, как электронные учебники, пособия, учебные курсы и программы дисциплин, приобретает огромное значение, так как они могут быть использованы в телекоммуникационных сетях вузов, открывая совершенно новые возможности в обучении студентов иностранному языку. Внедрение электронных средств обучения (далее — ЭСО) также существенно расширяет перечень развивающих инструментов в преподавании этой дисциплины.

По мнению многих исследователей (А. П. Авраменко [9], Н. Д. Гальскова [1], Е. Д. Патаракин [4], Е. С. Полат [5], С. В. Титова [8]), основным преимуществом ЭСО является их интерактивность, то есть возможность осуществлять взаимодействие обучаемых с обучающей системой. При выполнении учебных действий студент ставит собственные цели обучения в зависимости от стартового уровня подготовки и осваивает учебный материал в индивидуальном порядке. Использование интерактивных видео- и аудиоматериалов помогает обогатить учебный материал звуковой и зрительной наглядностью, расширить диапазон изучаемых тем, что способствует повышению мотивации и познавательного интереса к изучаемой дисциплине. При работе с электронной программой студент получает мгновенную реакцию обучающей системы, которая оценивает качество его действий в синхронном режиме. Еще одним важным преимуществом ЭСО является наличие специальной системы представления учебной информации. Как отмечает С. В. Титова, появляется «уникальная возможность создания персонализированного профессионально-ориентированного мобильного пространства/контура обучающегося, что соответствует современной компетентностноориентированной концепции образования, в которой акцент делается на обучении умению самостоятельно находить необходимую информацию, выделять проблемы и искать пути их решения, критически анализировать полученные знания и применять их на практике» [8, с. 7].

Кроме вышеуказанных достоинств ЭСО, этими учеными также отмечается возможность постоянного обновления информационного материала, быстрого поиска необходимых источников, синхронной обратной связи и системы самопроверки с учетом индивидуальных особенностей обучаемого. Все это позволяет развивать иноязычные компетенции в различных видах речевой деятельности, активизировать психолингвистические механизмы, необходимые для успешной коммуникации на иностранном языке. Таким образом, дидактические возможности ЭСО в сочетании с большим интересом обучаемых способствуют интенсификации учебного процесса и стимулируют студентов к самостоятельному изучению языка по отработанному алгоритму. А в условиях сокращения количества аудиторных занятий по иностранному языку в неязыковом вузе и увеличением, в свою очередь, объема самостоятельной работы студентов, возникает острая необходимость активного внедрения электронных учебных материалов и перевода содержания учебного материала в интерактивную форму.

В то же время, несмотря на стремительное развитие и востребованность обществом, электронные средства обучения все еще недостаточно разработаны и слабо интегрированы в методику преподавания иностранного языка (Н. Д. Гальскова [1], С. В. Титова [8]). Кроме того, использование ЭСО на занятиях по иностранному языку не является гарантией успешного и качественного обучения иностранному языку. Электронные учебные ресурсы

должны использоваться целенаправленно и рационально, в рамках определенной методической системы. По мнению С. В. Титовой, «неструктурированное использование мобильных устройств в процессе обучения грозит неизбежными трудностями и сложностями, с которыми сегодня сталкиваются все участники учебного процесса. Одна из трудностей — отсутствие хорошо разработанной методической базы использования мобильных устройств в обучении» [8, с. 7].

Поэтому представляется важным проанализировать возможности применения электронного учебного пособия при обучении иностранному языку в определенном профессионально-ориентированном контексте и предложить алгоритм его интеграции в учебный процесс. Мы согласны с мнением исследователей Е. Н. Лучининой [3], Л. А. Рачковской [3] и С. Н. Нечаевой [3], которые считают, что «электронный учебник - это не просто оцифрованная версия печатного издания, а целый комплекс технических средств - продукт, позволяющий объединить в себе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию» [3, с. 159]. Их использование на занятиях позволяет активизировать и индивидуализировать учебный процесс, создать визуализацию учебного материала, повысить и поддерживать интерес студентов к обучению.

Целью настоящей статьи является представление электронного учебного пособия по профессиональному английскому языку, описание методического обоснования, анализ и сравнение результатов обучения студентов при использовании данного курса и по традиционным учебникам. В частности, в статье пойдет речь об особенностях применения электронного учебного пособия «Английский язык в сфере юриспруденции» на 2 курсе бакалавриата со студентами юридического института Балтийского Федерального университета имени И. Канта. Выбор студентов второго курса в качестве участников эксперимента был обоснован тем, что эти обучающиеся в течение первого года пребывания в вузе изучали дисциплины по специальности и были подготовлены к изучению профессионального английского языка и использованию инновационных методик на практических занятиях [2, с. 20]. В основу полученных выводов данного исследования легли наблюдения, анализ и сравнение результатов экспериментальных и контрольных групп студентов в процессе обучения профессиональному английскому языку. Анализ и обработка полученных данных (тестирование, анкетирование, опросы студентов) способствовали решению поставленных задач и проверке исходных положений статьи.

Для создания электронного курса в телекоммуникационной системе университета была использована образовательная платформа LMS MOODLE 3.0. (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда), которая размещена на виртуальном сервере учебного заведения. Данная система дает возможность проектировать, разрабатывать и управлять информационно-образовательными ресурсами любой учебной дисциплины. Для преподавателя электронная платформа LMS MOODLE 3.0. предоставляет обширный инструментарий для размещения учебно-методических ресурсов программных дисциплин, проведения лекционных и семинарских занятий, организации индивидуальной и самостоятельной работы студентов. Поскольку данная информационная система является открытой для сотрудников вуза, преподаватель в автономном режиме может создавать электронный курс своей дисциплины, редактировать и управлять его работой. Редактирование содержания курса осуществляется преподавателем в произвольной форме и может проводиться непосредственно в процессе обучения.

При создании учебного курса «Английский язык в сфере юриспруденции» мы опирались на основные положения теории информатизации в вузе и особенности обучения иностранным языкам (Е. С. Полат [5], П. В. Сысоев [7], С. В. Титова [8], Н. Л. Федотова [10]

и др.). В работах этих исследователей выделяются основные принципы электронного обучения, такие, как принцип интерактивности, комплексного использования мультимедийных средств, автономности, оперативной обратной связи, а также принцип нелинейной организации информации. При разработке системы интерактивных упражнений, мы исходили из общих закономерностей, выявленных этими исследователями.

В первую очередь, это вовлечение каждого обучаемого в «создание коллективного продукта и обеспечение возможности не получать готовые знания, а приобретать их самостоятельно в процессе познавательной деятельности и взаимодействия» [10, с. 101].

Во-вторых, это необходимость объединения интерактивных упражнений в определенную последовательность с целью поэтапного перехода от восприятия содержания материала к продуктивным формам использования языкового материала в речевой практике.

Новизна разработанного нами электронного учебного курса заключается в том, что оно построено с учетом этих принципов и отвечает профессионально-коммуникативным потребностям обучаемых. Цель данного пособия состоит в развитии иноязычных компетенций в сфере профессионального общения. Подбор, содержание и организация учебного материала направлены на формирование речевых навыков в процессе овладения языком специальности. Преподаватели Ресурсного центра иностранных языков БФУ им. Канта разработали контент интерактивных учебно-методических ресурсов, используя гипертекстовые и мультимедийные технологии, что позволило создать высокую степень визуализации и озвучивания текстовой информации.

Электронное учебное пособие «Английский язык в сфере юриспруденции» состоит из 8 модулей, каждый из которых обладает определенной структурой, имеет в своем составе набор текстов, заданий, тестов, обучающих презентаций, видеофрагментов, разработанных в соответствии с рабочей программой дисциплины и количеством часов, отводимых на аудиторную и самостоятельную работу. На изучение данной дисциплины предусмотрено 180 часов, из них 52 часа отводится на самостоятельную работу.

В электронном учебном курсе использовались различные элементы, развивающие иноязычные компетенции во всех видах речевой деятельности. Это следующие элементы: лекции, глоссарий, интерактивное видео, обучающие презентации, тестовые задания, гиперссылки и другие.

Так, для развития иноязычных компетенций в сфере аудирования и чтения был создан банк аутентичных видеофрагментов, лекций, интервью, репортажей по соответствующей тематике, которые дополняются материалами студентов. Для развития коммуникативных компетенций был разработан банк практических заданий, приближенных к ситуациям профессионального иноязычного общения, которые предполагают высокую степень парного и группового взаимодействия. В первую очередь, это ролевые и деловые игры, мозговой штурм, работа над проектом, презентации и другие игровые технологии. В области письма - банк творческих заданий, деловых писем, эссе по профильной тематике.

Аудиторной работе с электронным учебным пособием «Английский язык в сфере юриспруденции» предшествовал подготовительный этап — сообщение информации о работе с электронным курсом и ориентировка обучаемых на предстоящую деятельность, совместная разработка целей, ознакомление со структурой пособия и новыми технологиями в учебной работе. Студенты были проинформированы о том, что в обучении профессиональному английскому языку будут использоваться электронные ресурсы и результаты их учебной деятельности важны для обоснования целесообразности применения этих материалов.

Одним из основных элементов электронного курса является «Лекция», которая используется для организации как аудиторной, так и самостоятельной работы студентов в

течение всего периода обучения. Интерактивный режим в этом сегменте приобретает свою специфику, позволяет активно взаимодействовать всем участникам образовательного процесса и организуется с целью создания условий для познавательной деятельности студентов.

Преподаватель самостоятельно задает настройки ознакомления с материалами лекции, что дает возможность каждому студенту индивидуального продвижения по учебному материалу и постановки собственных целей обучения в зависимости от уровня подготовки. У студента появляется возможность выстраивать модель обучения и проявлять инициативу, корректируя эту модель. Содержание лекции электронного курса соответствует объяснению преподавателя на практическом занятии, может передавать его в сжатом виде, но, как правило, содержит дополнительную информацию, ссылки и гиперссылки. Таким образом, лекция является основным информационным элементом курса, который может быть использован студентами как для подготовки к практическим занятиям, так и в самостоятельной работе. С целью проверки понимания изученного материала в сегменте «Лекция» используются задания закрытого типа (тесты, поиск соответствий, выбор одного правильного ответа, заполнение пропусков предложенными словами и выражениями, определение правильного порядка слов, установление истинности или ложности высказывания и др.). Проверка заданий данного типа осуществляется платформой ЛМС 3 в автоматическом режиме таким образом, чтобы проделанная работа была оценена мгновенно. Проверка письменных заданий открытого типа (написание эссе, отзывов, сообщений, комментариев, блогов и др.) осуществляется преподавателем в ручном режиме, так как этот тип проверки не может быть осуществлен автоматически. Без контроля качества понимания изученного материала продолжение изучения темы невозможно, а если студенты правильно отвечают на вопросы, то они могут переходить к следующему этапу учебной работы. В случае наличия неправильных ответов необходимо вернуться к предыдущей странице, имея возможность прочитать теоретический материал и повторно выполнить задания, в которых были допущены ошибки.

Структура каждого модуля основана на тематическом принципе, а тема начинается с введения лексических единиц с помощью элемента курса «Глоссарий». Данный раздел ставит своей целью формирование потенциального терминологического словаря по изучаемой теме. Работа с глоссарием дает возможность полного восприятия и понимания всего представленного учебного материала. Помимо традиционного визуального представления лексики, в раздел входит озвучивание наиболее употребительных терминологических единиц, а также задания по написанию терминов. Список слов и словосочетаний создавался совместно со студентами и соответствует уровню языковой подготовки определенной группы обучаемых. Таким образом, составление тематического глоссария также является индивидуальным процессом, который учитывает учебные возможности каждого участника этого процесса и способствует проявлению творческого участия обучаемого.

Следующим важным элементом данного электронного учебного курса являются видеоресурсы с интерактивными заданиями. Интеграция видеоматериалов в учебный процесс предполагает наличие нескольких этапов учебной работы (подготовительного, рецептивного, репродуктивного, продуктивного), каждый из которых реализуется с помощью соответствующей системы упражнений. Все дополнительные упражнения, которые были разработаны к каждому видеофрагменту, были разделены на: а) упражнения, выполняемые до просмотра видеосюжета, б) упражнения, выполняемые во время просмотра видеосюжета, в) упражнения, выполняемые после просмотра видеосюжета. Размещенные в электронном

курсе видефрагменты могут быть использованы для подготовки к аудиторным занятиям, получения обобщенной информации по пройденным темам, повторению материала для подготовки к предстоящим тестам или экзаменам. После просмотра видефрагментов студенты имеют возможность оставлять свои комментарии, отвечать на комментарии других пользователей, вступать с ними в сетевое обсуждение. А выполнение различных заданий в электронном формате позволило студентам лучше понять содержание узкоспециальных текстов, так как транслируемая информация содержит профессионально значимый материал и служит дополнительным стимулом повышения мотивации к изучению профессионального иностранного языка.

Еще одним важным элементом электронного курса «Английский язык в сфере юриспруденции» является обучающая презентация, которая представляет собой интерактивное слайдшоу со встроенными комментариями и вопросами. Использование обучающих презентаций расширяет процесс обучения тем, что сложные для восприятия идеи приобретают простую и доступную форму. Кроме того, лекционное занятие может быть представлено в форме резюме в сжатом виде и сопровождается графическими изображениями, рисунками, фотографиями и другими материалами по темам.

Проведенное нами исследование по использованию электронного учебного курса позволило выявить следующие результаты. Для сравнения были выбраны две экспериментальные и две контрольные группы студентов 2 курса обучения. Уровень языковой компетенции обучающихся был определен как A1-A2 и B1-B2 по шкале Общеввропейских компетенций владения иностранным языком CEFR. Количество студентов в каждой учебной группе составляло 14-15 человек. Для студентов экспериментальных групп был предоставлен доступ к электронному учебному курсу, в то время как студенты контрольных групп занимались только по бумажному варианту учебника [11], распечаткам преподавателя и словарям. Экспериментальное обучение длилось в течение одного учебного года (двух семестров, один из которых был подготовительным этапом, а второй — непосредственно экспериментальным этапом). В течение этого периода времени проводилось промежуточное и итоговое оценивание результатов учебной деятельности обучающихся на очных аудиторных занятиях. Выполнение тестовых заданий было предусмотрено после изучения каждого модуля, а итоговое тестирование проводилось в конце каждого семестра, а также после всего курса обучения.

Оценка результатов учебной деятельности обучающихся производилось по результатам тестирования, а суммарное количество баллов у студентов контрольных и экспериментальных групп позволило сделать выводы об эффективности использования электронного учебного пособия в процессе обучения профессиональному английскому языку. Итоговое тестирование студентов показало, что 67% студентов экспериментальных групп выполнили более 60% заданий лексико-грамматического теста, в то время как с аналогичным количеством заданий справилось 57% студентов контрольных групп. Уровень сформированности навыков аудирования в экспериментальной группе составил 58%, в контрольной группе — 38%. Уровень понимания профессиональных текстов в экспериментальной группе — 52%, в контрольной — 39%. Результаты итогового этапа эксперимента показали, что в экспериментальных группах наблюдается положительная динамика, а именно увеличение количества студентов, имеющих средний и высокий уровень иноязычных компетенций.

Оценка результатов организации учебного процесса на основе электронного учебного пособия осуществлялась с применением метода анкетирования и сравнительно-описательного метода. Анкетирование студентов экспериментальных и контрольных групп

позволило выявить преимущества и недостатки процесса обучения с помощью электронного учебного пособия и традиционного обучения.

По мнению обучающихся, использование электронного курса в обучении способствует лучшему усвоению материала и большей активности во время практических занятий, так как у студентов есть возможность пересмотра теоретического материала курса, необходимого для восполнения материала по пропущенным занятиям, подготовки к аудиторным занятиям, самоконтроля, получения обобщенной информации по пройденным темам.

Еще одним преимуществом экспериментального обучения студенты назвали возможность круглосуточного доступа к учебно-методическим материалам (аудио и видеофайлам, pdf-файлам с грамматическими справочными комментариями, текстами и глоссариями) и простота их использования, что позволило увеличить время погружения в аутентичную языковую среду. Студенты экспериментальных групп также отметили улучшение качества контроля знаний по этой учебной дисциплине, так как появилась возможность самопроверки и самоконтроля выполненных заданий в автоматическом режиме, что важно для формирования навыков самообучения и самоподготовки.

Недостатки использования электронного учебного пособия, по мнению студентов экспериментальных групп, связаны в основном с техническими проблемами функционирования LMS-платформы. Это следующие проблемы: невозможность подключения к персональному аккаунту с первой попытки, внезапное прекращение сеанса работы на LMS платформе и несохранение результатов работы, частые технико-профилактические работы LMS-сайта.

Опрос студентов контрольных групп выявил, что одной из причин низких результатов тестирования является отсутствие возможности совершенствовать навыки аудирования самостоятельно в удобное для них время. Обучаемые хотели бы больше использовать видео и аудиоресурсы при самостоятельной подготовке к занятиям, имея возможности для пересмотра или многократного прослушивания аудиофайлов. Еще одной причиной низкой успеваемости студенты назвали отсутствие регулярного контроля со стороны преподавателя за выполнением заданий. Важно отметить, что студенты экспериментальных групп не испытывали никаких сложностей с невозможностью использовать видеопросмотры и отсутствием контроля.

Ежегодный социологический опрос, проводимый в юридическом институте в марте 2019 года, показал, что в целом улучшилась организация занятий по иностранному языку по сравнению с предыдущими годами, что также свидетельствует об эффективности поэтапного внедрения электронных средств обучения в образовательный процесс.

Таким образом, результаты, полученные в ходе экспериментального обучения студентов профессиональному английскому языку, подтвердили целесообразность использования электронного учебного пособия для развития иноязычных компетенций будущих юристов. Наиболее эффективным результатом использования вышеуказанного пособия в процессе преподавания английского языка является создание уникальных условий для обучения всем видам речевой деятельности на иностранном языке, оптимизация и индивидуализация учебной деятельности студентов. Электронные средства обучения предоставляют преподавателям инструментарий, обладающий неограниченным дидактическим потенциалом для создания комфортной аутентичной языковой среды, развития у обучающихся алгоритма учебных действий и построения индивидуальных стратегий обучения.

Список литературы:

1. Гальскова Н. Д., Бартош Д. К. Электронное обучение иностранным языкам: лингводидактический потенциал // Иностранные языки в школе. 2017. №6. С. 2-9.
2. Корсакова Г. Г., Зиневич Н. В., Попадина Ж. П. Использование проблемных ситуаций в процессе обучения иностранному языку в юридическом вузе // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2018. №3 (11). С. 18-22. <https://doi.org/10.30853/pedagogy.2018-3.4>
3. Лучинина Е. Н., Рачковская Л. А., Нечаева С. Н. Электронные учебники в образовательном процессе – новая реальность // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. №2 (19). С.159-161.
4. Патаракин Е. Д. Совместная сетевая деятельность и поддерживающая ее учебная аналитика // Высшее образование в России. 2015. №5. С. 145-154.
5. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Академия, 2002. 224 с.
6. Соловова Е. Н. Интерактивность в языковом образовании // Новые технологии в образовательном пространстве родного и иностранного языка. 2013. №1. С. 364-370.
7. Сысоев П. В. Направления и перспективы информатизации языкового образования // Высшее образование в России. 2013. №10. С. 90-97.
8. Титова С. В. Дидактические проблемы интеграции мобильных приложений в учебный процесс // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 21. №7-8 (1591-60). С. 7-14.
9. Титова С. В., Авраменко А. П. Эволюция средств обучения в преподавании иностранных языков: от компьютера к смартфону // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2013. С. 9-21.
10. Федотова Н. Л., Васильева А. В. Особенности организации интерактивного обучения иностранным языкам // Вестник педагогических инноваций. 2018. №3 (51). С. 98-105.
11. Amy K. L., Matt F. TransLegal. Introduction into International Legal English. 2009.

References:

1. Galskova, N. D., & Bartosh, D. K. (2017). Elektronnoe obuchenie inostrannym yazykam: lingvodidakticheskii potentsial. *Foreign languages for schools*, (6). 2-9. (in Russian)
2. Korsakova, G. G., Zinevich, N. V., & Popadina, J. P. (2018). Problem-based situations use in the Process of Foreign language teaching at Law higher Education Establishments. *Pedagogy. Issues of Theory and Practice*, 3 (11). 18-22. <https://doi.org/10.30853/pedagogy.2018-3.4>(in Russian)
3. Luchinin, E. N., Rachkovskaya, L. A., & Nechaeva, S. N. (2017). Digital Textbooks in Classroom - New Reality. *Baltic Humanitarian Journal*, 6(2 (19)). 159-161. (in Russian)
4. Patarakin, E. D. (2015). Learning Analytic to Facilitate group Network Collaboration. *Vysshee Obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia*, (5). 145-154. (in Russian)
5. Polat, E. S. (2002). Novye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya. Moscow. Akademiya, 224. (in Russian)
6. Solovova, E. N. (2013). Interaction in Language Education. *Novye tekhnologii v obrazovatel'nom prostranstve rodnogo i inostrannogo yazyka*, (1). 364-370. (in Russian)
7. Sysoev, P. V. (2013). Napravleniya i perspektivy informatizatsii yazykovogo obrazovaniya. *Vysshee obrazovanie v Rossii*, (10). 90-97. (in Russian)
8. Titova, S. V. (2016). Didactic Problems of Mobile apps Integration in Educational Process. *Tambov University Review. Series Humanities*, 21(7-8 (1591-60)). 7-14. (in Russian)

9. Titova, S. V., & Avramenko, A. P. (2013). The Evolution of Training aids in Teaching Foreign Languages, from Computers to Smartphones. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya*, 9-21. (in Russian)
10. Fedotova, N. L., & Vasilyeva, A. V. (2018). The Organization features of Interactive Foreign Language Teaching. *Journal of Educational Innovation*, 3 (51). 98-105. (in Russian)
11. Amy, K. L., & Matt, F. (2009). TransLegal. Introduction into International Legal English.

*Работа поступила
в редакцию 11.06.2019 г.*

*Принята к публикации
16.06.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Корсакова Г. Г. Электронное учебное пособие как эффективное средство обучения профессиональному английскому языку в неязыковом вузе // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 358-366. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/46>

Cite as (APA):

Korsakova, G. (2019). Electronic Textbook as an Effective Means of Teaching Professional English in a Nonlinguistic Higher School. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 358-366. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/46> (in Russian).